

INGICHKA PILLA IPIGA EGA BO‘LGAN TUT IPAK QURTI DURAGAYLARINI YARATISH

A.B. Yakubov¹, G.E. Abdrimova², A. Eltayeva³

Ipakchilik ilimiy tadqiqot institute ipak qurti genetikasi va selektsiyasi laboratoriyaya boshlig'i,
Professor;

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Ipakchilik kafedra mudiri;
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute Ipakchilik va tutchilik
yonalishi 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386688>

Аннотация. В статье описан один из способов создания гибридов тутового шелкопряда с высококачественной шелковой нитью. Предлагается использовать в качестве компонентов породы Ипакчи 1, Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108.

Ключевые слова: порода, гибрид, технологические показатели, тонина нити, кокон.

Аннотация. Мақолада тут ипак қуртларида юқори ип маҳсулотига эга дурагай яратишни бир йўналиши келтирилган. Бунга эришишда қуйидаги Ипакчи 1, Ипакчи 2, Я-120, Хитой 108 зот ва тизимлардан фойдаланиш кўрсатилди.

Калит сўзлар: зот, тизим, технологик кўрсаткич, пилла, ипнинг ингичкалиги.

Abstract. This article describes one way of creating hybrids of silkworm with high quality silk thread. It is proposed to use as components of breeds Ipakchi 1, Ipakchi 2, Я-120, China 108.

Dunyodagi barcha ipakchilarning orzusi - tut ipak qurtining barcha eng yaxshi fazilatlarini o'zida mujassam etgan zotni yetishtirishdir. Biroq, ipak qurtining ayrim xususiyatlari salbiy korrelyatsion bog'liqlikda bo'lib, bir vaqtning o'zida namoyon bo'la olmaydi (O'.N.Nosirillayev, 1985). Shunga qaramay, ma'lumki, maqsadli va intensiv tanlashda salbiy korrelyatsiyalanuvchi belgilar kombinatsiyasiga erishish mumkin (A.I.Emmanuilov, K.F.Gorbuknova, 1965). Bu belgilarning uyg'unligiga, xususan, duragaylarda erishiladi. Avvalgi tadqiqotlarimizning birida (Ye.A.Larkina, A.B.Yakubov, 2010) biz duragaylash uchun komponentlarni puxta o'ylab tanlashda pillalarning eng yaxshi mahsuldorlik va texnologik xususiyatlariga ega bo'lgan tut ipak qurti zotlari selektsiyasi uchun boshlang'ich materialni shakllantirish masalasi hal etilishini isbotlagan edik.

Tadqiqotlarimizda pilla tolasining texnologik xususiyatlari yuqori bo'lgan, xalqaro standart talablariga javob beradigan duragaylarni yaratish uchun Ipakchi 1, Ipakchi 2, Ya-120, Kitayskaya 108 zotlaridan foydalanildi. Bu zotlar tasodifan tanlanmagan. Ipakchi 1, Ipakchi 2 zotlari keng rayonlashtirilgan Ipakchi 1 x Ipakchi 2, Ipakchi 2 x Ipakchi 1 duragaylarining komponentlari sifatida yaxshi ma'lum. Zotlarning hayotchanligi va ipakchanligi yuqori bo'ladi. Shu fazilatlar tufayli ular O'zbekiston pillakorlari o'rtasida katta mashhurlik va talabga ega bo'ldi. Xitoy 108 va Ya-120 zotlari kamroq ma'lum, ammo ularning xususiyatlari ham juda qiziqarli. Gap shundaki, bu zotlar juda ingichka ipak tolasini bilan ajralib turadi - mos ravishda 3605 va 4506 birlik. Ushbu ko'rsatkichlar "Ipak qobig'ining donadorligi bo'yicha naslli pillalarni tanlash uslubiyoti" (Nasirillayev U.N., Lejenko S.S., 2012) bo'yicha tanlash o'tkazish orqali yanada yaxshilanishi mumkin.

Ushbu yo'riqnomaga ko'ra, ipak tolasi sifati yaxshilangan yangi tizmalarni yaratish jarayonida har bir oilaning pilla namunalari ipak qobig'ining donadorligi bo'yicha tahlil qilindi.

Tanlab olingan zotlardan olingan tizmalar uchun har bir urug'ga 10-12 tadan mayda donador pilla oilalari qoldirildi. Donadorlikni aniqlash uchun kesilgan pillalardan foydalanildi, ular bo'yicha pilla va ipak qobig'ining o'rtacha og'irligi aniqlandi. Bu pillalar nomerlanadi, so'ngra har bir pillaga qog'ozdan tayyorlangan 1 sm² li andaza qo'yiladi. Lupa yordamida 1 sm² qobiqdagi do'mboqchalar soni sanaladi. Olingan ma'lumotlar qaydnomaga kiritiladi. 10 ta pilla (5♀ va 5♂) ko'rsatkichlari bo'yicha oilaning 1 sm² pilladagi o'rtacha do'mboqchalar soni aniqlanadi. Qabilaga eng ko'p do'mboqchalarga ega bo'lgan oilalar tanlab olinadi. Nasl uchun tanlab olingan oilalarda mayda donli pillalarni vizual individual tanlash o'tkaziladi. Tanlab olingan oilalar o'rtasida chatishtirish o'tkazildi.

Xitoy 108, Ya-120 zotlarini boqish tugab, asosiy biologik ko'rsatkichlar yig'ib olingandan so'ng har bir oila (Ya-120) va takroriylik (Xitoy 108) pilla namunalari ipak qobig'ining donadorligi bo'yicha tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval - Oziqlantirilgan va naslchilik oilalarida Xitoy 108 va Ya-120 zotlarining 1sm² dagi do'mboqchalar soni.

№	Zotlar	Oilalar va takrorlanishlar soni, dona			1sm ² dagi do'mboqchalar soni, dona.		
		hammasi	tanlandi	% tanlangan	boqishga. Oilalarda	oila tanlandi	S
1	Я-120	18	10	55,5	68	105	7
2	Китайская 108	8	4	50,0	97	106	9

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Ya-120 va Kitayskaya 108 zotlarining ingichka tolali tizmalarini yaratish uchun 1 sm² da eng ko'p bo'rtmachalar soniga ega bo'lgan oilalardan foydalanildi (Ya-120 - 105 bo'rtmacha, Kitayskaya 108 - 106 bo'rtmacha), seleksion differensial mos ravishda 7 va 9 bo'rtmani tashkil etdi.

Bunday tanlov natijalari 2016-yilda biologik va texnologik ko'rsatkichlar yig'ilgandan so'ng ko'rinadi.

Dastlab Ya-120 va Kitayskaya 108, Ipakchi 1, Ipakchi 2 zotlari bilan asosiy ko'rsatkichlarni oshirishga qaratilgan umumqabul qilingan seleksion tanlov o'tkazildi.

Genotiplarda yuqori pilla hosildorligi va yuqori sifatli pilla ipi xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan duragaylarni yaratish uchun komponent zotlarni duragaylash quyidagi sxema bo'yicha amalga oshirildi:

Jami 8 ta duragay kombinatsiyalar. Har bir duragay 20-60 tadan tayyorlangan. Duragaylar 2016 yilda parvarishlanadi. Biologik va texnologik ko'rsatkichlar yig'ib olingandan so'ng 8 ta duragay orasidan eng yaxshi ikkitasi ajratib olinadi va keyingi sinovlar hamda amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. – Результаты проведения беккроссных скрещивания крупнококонных пород тутового шелкопряда с восточноазиатскими породами. //Ж. «Агроилм», №2 (14), Ташкент 2010^а.
2. Насириллаев У.Н. – Генетические основы отбора тутового шелкопряда. //Изд-во «Фан», Ташкент, 1985.
3. Насириллаев У.Н. – Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом (руководящий документ). Ташкент, 2002.
4. Эммануилов А.И., Горбунова К.Ф. – Селекция крупнококонной породы тутового шелкопряда, обладающей тонкой нитью. //Труды Среднеазиатского научно-исследовательского института шелководства. //Изд-во «Узбекистан», Ташкент, 1985 г.